

ЭШИЛГАН ИПАК ИПИНИНГ МУСТАҲКАМЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ахмедов Ж.А.¹, Шарипов Ж.Ш.¹, Турсунов Т.Д.¹,
Собиров Қ.Э.² Атабаев И.Х.³

¹Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

²Урганч давлат университети

³Илмий тадқиқот институти

Аннотация. Мазкур мақолада муаммонинг долзарблиги, эшилган ипак ипининг мустаҳкамлигига таъсир этувчи омиллар статик таҳлил қилинган. Маълумки, жавоб функциясининг аналитик ифодаси номаълум бўлганда, одатда жавоб функциясининг кўпхад билан регрессия тенгламаси кўринишида ифодалаш мумкинлиги аниқланган. Фракциялар учун регрессия тенгламаси тузилган. Регрессия тенгламасини аниқлаш учун жавоблар бўйича ҳар бир функция учун иккита сатҳли ($k=2$) уч омилли тажрибанинг матрицаси тузилган, \bar{y}_{ii} , ва \bar{z}_{ii} орқали m параллел тажрибаларда олинган. Ҳар бири n тажрибада аниқланган, ипнинг нисбий пишиқлиги ва ипнинг бурамлар сони бўйича вариация коэффициенти учун тегишли жавоблар қийматлари белгиланган. Тажрибаларда тенгсизлик Кохрен мезонида бажарилган. Регрессия коэффициентларини аниқлашда Студент мезонидан фойдаланилган. Моделни адекватлигини текширишда i чиқувчи параметрни тажрибавий қийматларини, \hat{y} кирувчи параметрларни турли сатҳларини ҳисоблаган қийматлари билан солиштириш ва уларнинг фарқини формула бўйича фоизда аниқлашдан иборат бўлган. Узилиш кучи $y_0=32,5$ бўлганда шу чизиқли зичлик учун бурамлар сони $x_3=340$ br/m га тенг бўлиши лозимги аниқланган. Ипнинг узилиш кучи $31,5$ (cN) $<y_0<36,85$ оралиғида бўлиши назарий томондан асосланган.

Аннотация. В данной статье проводится статический анализ актуальности проблемы, факторов, влияющих на прочность тканых шелковых нитей. Известно, что когда аналитическое выражение функции отклика

неизвестно, обычно оказывается, что функция отклика может быть выражена в виде уравнения полиномиальной регрессии. Для фракции построено уравнение регрессии. Для определения уравнения регрессии для каждой функции строилась матрица трехфакторных экспериментов с двумя уровнями ($k=2$) по откликам, полученным в параллельных экспериментах через \bar{y}_{ui} , и \bar{z}_{ui} . В каждом из n экспериментов были определены соответствующие значения отклика для коэффициента вариации относительной жесткости пряжи и количества витков пряжи. Неравенство испытаний проводилось по Кокрановским критериям. Для определения коэффициентов регрессии использовали критерий Стьюдента. При проверке i адекватности модели необходимо было сравнить экспериментальные значения выходного параметра \hat{y} с расчетными значениями входных параметров на разных уровнях и определить их разницу в процентах по формуле. Было определено, что число витков должно быть равно $x_3=340$ уд/м для данной линейной плотности при разрушающем усилии $y_0=32,5$. Теория основана на том, что прочность нити на разрыв находится в диапазоне $31,5 (cH) < y_0 < 36,85$.

Abstract. In this article, the relevance of the problem, the factors affecting the strength of woven silk thread are statically analyzed. It is known that when the analytical expression of the response function is unknown, it is usually found that the response function can be expressed in the form of a polynomial regression equation. A regression equation was constructed for the fractions. In order to determine the regression equation, a matrix of three-factor experiments with two levels ($k=2$) was constructed for each function according to the responses, obtained in parallel experiments through \bar{y}_{ui} , and \bar{z}_{ui} . Each determined in n experiments, the corresponding response values for the coefficient of variation for the relative stiffness of the yarn and the number of twists of the yarn were determined. Inequality of trials was performed according to Cochran criteria. Student's test was used to determine regression coefficients. In checking the adequacy of the model i , it was

necessary to compare the experimental values of the output parameter with the calculated values \hat{y} of the input parameters at different levels and determine their difference in percentage according to the formula. It was determined that the number of turns should be equal to $x_3=340$ br/m for this linear density when the breaking force is $y_0=32.5$. It is based on theory that the thread is in the range $31.5 (cN) < y_0 < 36.85$ of breaking strength.

Кириш. Республикамизда мавжуд имкониятлардан тўлақонли фойдаланиб, кўшилган қийматли тайёр ипак маҳсулотларини ишлаб чиқариш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармонида [1] иқтисодиётнинг самарадорлигини ошириш ҳамда маҳаллий хомашёлардан рақобатбардош маҳсулотларни янги турларини ишлаб чиқаришда техника-технологияларни такомиллаштириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларини амалга оширишда, жумладан, маҳаллий хомашёлардан бири бўлган ипак ва унинг толали чиқиндиларидан самарали фойдаланиб, эшилган ипак ипини янги турдаги хомашёсини тайёрлашни илмий асосланган технологиясини яратиш устувор вазифа ҳисобланади.

Материал ва методлар

Мақолада танда ипларида янги безакларни яратиш учун кўшалок пиллалардан хом ипаклар чувиб олинган, ҳамда пастдан юқорига ва юқоридан пастга бурам берилиб эшилган ишлаб чиқарилган. Ипларнинг хусусиятлари келтирилган [2].

Кимёвий иплардан ва ипак ипларидан тайёрланадиган эшилган ипларнинг ассортиментлари ҳар хил бўлади. Эшилган ипак ипи маҳсулотларининг асосий турлари қуйидагилар: арқоқ, танда, гренадин,

муслин, креп-юпка мато, москреп, крепгранит, фасонли-андазали эшилган иплар, тикув ипи, жарроҳлик ва техник иплар, изоляцион иплар, текстурланган иплар, турли хил боғич-чизимли иплар. Бу келтирилган барча ипларга ҳар хил бурамлар берилади ва бурамлар йўналиши ҳам турлича бўлади. Янги ассортимент истеъмол молларини яратишда эшилган ипларнинг турларини кўпайтириш муҳим аҳамиятга эгадир [3-5]. Хом ипак (фиброин) таркибида инсон танасидаги 20 дан зиёд аминокислоталарни барчаси мавжуд. Табиатдан ипакни антисептик ва бактериоцит хусусиятларга эга бўлиши жароҳат юзасида микробларни пайдо бўлишига йўл қўймайди ва тузалишни тезлатишга ижобий таъсир қилади. Шу сабабдан, табиий ипакдан тиббиёт бинтларини янги турларини яратиш ва амалиётда кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ [6-8].

Келтирилган ишда тикув иплари ассортиментлари таснифининг асосига қўйидаги белгилар: ипнинг мақсади, хом ашёвий таркиби, пардозлаш усули, шунингдек қўшилишлар сони, бурамлар йўналиши, чизиқли зичлик (йўғонлиги) ва бошқалар каби структуравий кўрсаткичлар қўйилган [9, 10]. Мазкур ишда, тиббиёт бинти ишлаб чиқариш учун хом ипакдан эшилган ипларни тайёрлаш технологик жараёнлар кетма-кетлиги кўрсатилган. 2,33 тексли хом ипакни 3 тасини қўшиб чап томонга эшилган S 350 бр/м ва 3,23 тексли хом ипакни 8 тасини қўшиб чап томонга эшилган S 500 бр/м берилган. Тадқиқот натижалари асосида эшилган ипларни чизиқли зичлиги, узилиш кучи, чизиқли зичлиги бўйича вариация коэффиценти, узилишгача чўзилиши, бурамлар сони ва йўналиши, бурамлар бўйича вариация коэффицентлари келтирилган [11-13].

Республикамизда ижтимоий-иқтисодий вазиятларини яхшилашнинг энг асосий омилларидан бири, хом ашёни тайёрлаш технологиясини такомиллаштириб, қайта ишлаш самарадорлигини ошириб сифатли тайёр

буюмларгача ўзаро комплекс тармоқлар тизимида ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдир [14, 15].

Юқоридаги ўрганилган адабиётларда келтирилган маълумотларга караганда табиий ипакдан тиббиёт бинтини ишлаб чиқариш учун хом ашё тайёрлаш долзарб масалалардан бири эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижалари.

Ипларни эшишда уларда чўзилиш деформацияси содир бўлади, чунки элементар иплар винт чизиғи бўйича жойлашиб, чўзилган ҳолатга келади. Бунда бурамлар сони қанча кўп бўлса, иплар винт чизиғини нишаби шунча кўп бўлади ва ип шунча кўп деформацияланади. Эшилган иплар ечилишга интилади. Шунинг учун ипларни бошқа паковкага қайта ўрашда таранглик кам бўлганда, одатда улар қўшилиб, илмоқсимон кўриниш олади, тескари томонга ечилиб чигаллашади ва ишлов пайтида ипларни узилишига сабаб бўлади.

Ипак хом ашёсидан ва кимёвий ипдан тайёрланган эшилган, пишитилган ипларнинг турлари ва ассортиментлари ҳар хил бўлади. Ипак эшиш, пишитиш маҳсулотларининг асосий турлари қуйидагилар: арқоқ, танда, гренадин, муслин, крепдешин, москреп, креп-гранит, фасонли-андозали эшилган иплар, тикув иплари, жарроҳлик ва техник иплар, изоляцион иплар, текстурланган иплар ва ҳоказолар.

Арқоқ - ипак хом ашёнинг ёки кимёвий ипларнинг бир ёки бир нечта ипидан, уни 150 br/mгача эшиб тайёрланади.

Танда - табиий ипакдан бўлган танда, 2-4 ва ундан ортиқ ипак – хомашёдан тайёрланади.

Бу ерда қўлланган арқоқ, танда терминлари шартли характерга эга, чунки кўрсатилган структурали иплардан ташқари, арқоқ ва танда сифатида истаган турдаги ва истаган тузилишдаги, структурадаги эшилган иплардан фойдаланиш мумкин. Танда учун таркибидаги ҳар бир ип дастлаб ўнг тарафга (300 дан 600 br/mгача) бурам олади, кейин бу иплар қўшилиб чап томонга

эшилади (250 дан 550 br/мгача). Кимёвий иплардан бўлган танда иплари қоида бўйича якка иплардан – 180 дан 220 br/мгача эшилиш билан тайёрланади.

Турли хил эшилган, пишитилган ипларни ишлатиш (улардан фойдаланиш) ипак хомашёсидан ва кимёвий иплардан тўқилаётган газлама ва трикотаж буюмларининг ассортиментини кўпайтиришга, сифатини яхшилашга имкон яратади.

Маълумки, жавоб функциясининг аналитик ифодаси номалум бўлганда, одатда жавоб функциясининг кўпхад билан регрессия тенгламаси кўринишида (1) ифодалаш мумкин

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2 + \sum_{i<j}^k b_{ij} x_i x_j + \sum_{i<j<l}^k b_{ijl} x_i x_j x_l \quad (1)$$

Бу ерда: y – оптималлаш параметрини ҳисобланган қиймати, x_i – мустақил кирувчи параметрлар, қайсики улар тажрибани ўтказишда ўзгариб туради, $b_0, b_i, b_{ij}, b_{ijl}$ – тажриба натижаларидан аниқланадиган регрессия коэффицентлари. (1) тенглама кўринишидаги математик моделни қуриш учун “ y ” оптималлаш мезони танланади; мустақил ўзгарувчан x_i – фактори танланади; $b_0, b_i, b_{ij}, b_{ijl}$ регрессия коэффицентлари ҳисобланади, жавоб ва режа функциясининг кўриниши аниқланади.

Тажриба режасини ёзиш ва тажриба натижаларини қайта ишлаш учун X_1, X_2 харфларда белгиланадиган факторларнинг кодлашган қийматларидан фойдаланилади ... x_i кодлашган (ўлчамсиз катталиқ) ва X_i физик (табiiй) ўзгарувчан қуйидаги нисбатда ўзаро боғланган.

$$x_i = \frac{X_i - X_{i0}}{\Delta i} \quad (2)$$

Бу ерда Δi – натурал қийматни вариасия интервали; X_{i0} – нол даражасининг табiiй қиймати, $X_{i0} = \frac{x_n - x_e}{2}$, x_n, x_e – факторни пастки ва юқори сатхини натурал қиймати.

Омилларни кодлаш, координата бошини факторларнинг асосий омиллар даражасига нуқтасига (тажрибанинг марказий О нуқтаси) ўтказиш ва ўлчовни ўзгартиришга тенгдир. Ҳамма кодлашган омиллар – ўлчамсиз ва нормаллашган катталиклардир. Тажриба жараёнида улар $-1, 0, +1$ қийматларини қабул қилади.

Бу қийматлар омилларнинг сатхи деб аталади. (1) тахминий кўпхадни мустақил ўзгарувчилардаги коэффициентлар омилларнинг таъсир даражасини кўрсатади. Агар коэффициент ижобий бўлса, факторни ошиши билан чиқувчи омил ҳам ортади, салбий коэффициент омилни ортишида у катталигини камайиши кўзга ташланади [16].

Тўлиқ омилли деб шундай тажрибага айтиладики, унда мумкин бўлган комбинацияли (тўпламли) омилларнинг сатхлари амалга ошади. Агар “ k ” омиллар иккита сатхта ўзгариб турса, ҳамма мумкин бўлган тўпламлар – $N_2=2^k$. Агар “ k ” омиллар учта сатхта ўзгариб турса бунда $N_3=3^k$.

Фракциялар учун регрессия тенгламасини тузамиз. Дастлаб иккита сатхли ($k = 2$), уч омилли тажриба режасини тузамиз, бунда биринчи омил X_1 ипак ипининг чизиқли зичлиги ҳисобланади, иккинчиси X_2 -кодли ипнинг намлиги, учинчиси X_3 кодли ипга бериладиган бурамлар сони бўлиб иккита параллел тажрибалардир.

1-жадвал

Биринчи параллел тажриба

№	Факторнинг номи, белгиси	Кодлаш- тирилган белгиси	Факторнинг ҳақиқий қийматлари			ўзгариш оралиғи Δ
			x_{\min}	$x_{\text{ўрта}}$	x_{\max}	
1	Ипак ипининг чизиқли зичлиги, Т, tex	x_1	207	210	213	3
2	Ипнинг намлиги, %	x_2	8	12	16	4
3	Бурамлар сони, br/m	x_3	300	350	400	50

2-жадвал

Иккинчи параллел тажриба

№	Факторнинг номи, белгиси	Кодлаш- тирилган белгиси	Факторнинг ҳақиқий қийматлари			Ўзгариш оралиғи Δ
			x_{\min}	$x_{\text{ўрта}}$	x_{\max}	
1	Ипак ипининг чизиқли зичлиги, T, tex	x_1	207	210	213	3
2	Ипнинг намлиги, %	x_2	8	12	16	4
3	Бурамлар сони, br/m	x_3	450	500	550	50

Регрессия тенгламасини аниқлаш учун жавоблар бўйича ҳар бир функция учун иккита сатхли ($k = 2$) уч омили тажрибанинг матрицаси тузилди. \bar{y}_{ui} , ва \bar{z}_{ui} орқали m параллел тажрибаларда олинган, ҳар бири n тажрибада аниқланган ипнинг нисбий пишиқлиги ва ипнинг бурамлар сони бўйича вариация коэффициенти учун тегишли жавоблар қийматлари белгиланди. Шундай қилиб $\bar{y}_{ui} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n y_{ul}$, ($l = 1.2...m$) иккита тажрибани ўтказишда кўриб чиқилди. Ҳар бир вариантда тўпламлар сони $N_2 = N = 8$ да $m = 2$ деб таъминлаймиз ва уларнинг қийматларини 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Тўла омил 2^3 тажрибанинг стандарт матрицаси

№	Омиллар оралиғи			Эшилган ипак ипининг нисбий узилиш кучи sN/tex					
				Оғиш					
	X_1	X_2	X_3	y_{i1}	y_{i2}	y_u	S_u^2	y_{1u}	$R_u(\%)$
1	-	-	-	30,32	31,8	31	1,095	31,70	2,073
2	+	-	-	33,8	34,5	34,15	0,245	35,08	2,712

3	-	+	-	31,2	33,3	32,25	2,205	31,70	1,693
4	+	+	-	35,8	36,4	36,1	0,180	35,08	2,836
5	-	-	+	31,8	33,8	32,8	2,000	33,33	1,604
6	+	-	+	34,5	37,5	36	4,500	36,70	1,941
7	-	+	+	33,3	34,6	33,95	0,845	33,32	1,837
8	+	+	+	36,4	38,2	37,3	1,020	36,70	1,612

Олинган тажриба натижаларига статистик ишлов қуйидаги тартибда ўтказилади.

1. Параллел тажрибалар сони m сонида уларнинг натижаларини тақсимланишини характерловчи S_u^2 дисперсияни бир тоифалигини таъминланишини текшираимиз.

$$S_u^2 = \frac{\sum_{p=1}^m (y_{up} - y_u)^2}{m-1} \quad (3)$$

Бунда u - вариантнинг тартиб рақами p , - параллел тажрибаларнинг тартиб рақами ($p = 1.2.3..m$), m - параллел тажрибалар сони,

$y_u = \frac{1}{m} \sum_{p=1}^m y_{up}$ - параллел тажриба натижаларининг ўрта қиймати. $m = 2$ ҳол учун S_u^2 нинг қийматларини жадвалга киритамиз ва ушбу статистикани ҳисоблаймиз

$$G = \frac{S_{u(\max)}^2}{\sum_{u=1}^N S_u^2} \quad (4)$$

Буерда $S_{u(\max)}^2$ - жадвалдаги дисперсиянинг максимал қиймати (3) ва (4) формулалардан фойдалансак,

$$\begin{aligned} S1 &:= 1.095200000 & S2 &:= .245000000 & S3 &:= 2.205000000 & S4 &:= .180000000 \\ S5 &:= 2.000000000 & S6 &:= 4.500000000 & S7 &:= .845000000 & S8 &:= 1.620000000 \end{aligned}$$

$$S_{u(\max)}^2 = S_6^2 = 4.5 \sum_{u=1}^8 S_u^2 = 12.69$$

Ушбу статистикани ҳисоблаймиз

$$G = \frac{S_{u(\max)}^2}{\sum_{u=1}^N S_u^2} = 0.3546$$

2. Иккала параллел тажрибадаги дисперсия тарқоқлигини Кохрен мезонига текширамиз,

G_{α, k_1, k_2} - қийматлар жадвалда берилган, α - аҳамиятли сатҳи ($0 < \alpha < 1$), $k_1 = N$, $k_2 = m - 1$ - эркинлик даражаси, Бизнинг ҳолда $\alpha = 0,05$, $m = 2$, $N = 8$, $G_{\alpha, k_1, k_2} = G_{0.05, 8, 1} = 0.52$, Агар қуйидаги тенгсизлик бажарилса

$$G < G_{\alpha, k_1, k_2} \quad (5)$$

Кохрен мезони ўринли бўлади. Бизнинг ҳолда $G = 0,3546$ бўлганлиги сабабли (5) тенгсизлик бажарилади, шунинг учун Кохрен мезони бажарилиб, параллел тажрибаларининг бир тоифадалиги таъминланади. Дисперсиянинг ҳамма m параллел тажрибанинг барча вариантларда бир жинслиги бажарилганлиги сабабли ушбу тенгликлардан фойдаланиш мумкин.

$$S_y^2 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N S_u^2 = 1,5863$$

3) $k = 3$ учун регрессия тенгламасини тузамиз

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i < j}^k b_{ij} X_i X_j + \sum_{i < j < l}^k b_{ijl} X_i X_j X_l \quad (6)$$

3.Регрессия коэффицентларини қуйидаги формулалар билан ҳисобланади ($N = 8$).

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N \bar{y}_u, \quad b_i = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N X_{iu} \bar{y}_u, \quad b_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N X_{iu} X_{ju} \bar{y}_u, \quad b_{ijk} = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^N X_{iu} X_{ju} X_{ku} \bar{y}_u$$

$$b_0 := 34.20125000 \quad b_1 := 1.686250000 \quad b_2 := .698750000 \quad b_3 := .811250000$$

$$b_{12} := .113750000 \quad b_{13} := -.048750000 \quad b_{23} := -.086250000 \quad b_{123} := -.076250000$$

Шундай қилиб регрессия тенглама кўриниши қўйидагича бўлади

$$y := 34.20125000 + 1.686250000 X1 + .698750000 X2 + .811250000 X3 \\ + .113750000 X1 X2 - .048750000 X1 X3 - .086250000 X2 X3 \\ - .076250000 X1 X2 X3 \quad (7)$$

4. Регрессия коэффициентларини аҳамиятлик даражасини аниқлаш. Бу ерда Стюдент мезонидан фойдаланамиз. Ишонч диапазонида Δb ҳамма регрессия коэффициентлари учун бир хил бўлишини таъминлаши белгилайдиган формула бўлади.

$$\Delta b = t_{\alpha,k} \frac{S_y}{\sqrt{N}} \quad (8)$$

$t_{\alpha,k}$ - Стюдент мезони, α - аҳамиятлилик сатхи, $k = N(m-1)$ - эркинлик даражаси.

Агар регрессия коэффициентлари ишонч диапазонидан юқори бўлса, у ҳолда коэффициентлар аҳамиятли бўлади, яъни ушбу тенгсизлик бажарилса.

$$|b_0| \geq \Delta b, |b_i| \geq \Delta b, |b_{ij}| \geq \Delta b, |b_{ijk}| \geq \Delta b$$

У ҳолда 3-жадвалдан аниқлаймиз $t_{0.05,16} = 2,31$ ва db ни ҳисоблаймиз

$$db = 0,96183$$

Регрессия тенгламасида юқоридаги тенгсизликка кўра фақат b_0, b_1 , коэффициентлари аҳамиятли ҳисобланади, шундай қилиб регрессия тенгламаси (7) қўйидаги кўринишда қолади

$$yI := 34,20125000 + 1,686250000 X1 \quad (9)$$

(9) тенглама кириш параметри ипнинг нисбий узилиш кучига асосан биринчи омил (ипнинг чизиқлиги зичлиги) таъсир этиши мумкинлигини ва бошқа омиллар деярли таъсир этмаслигини белгилайди.

5. Моделни адвекватлигини баҳолаш,

Агар регрессия тенгламасини (9) кўринишида қабул қилинса, бунда тажрибалар дисперсияси нолга тенг айният бўлади. Бу ҳолда ҳамма $H=2^k$

регрессия коэффициентлари H бўйича i қийматлари билан ҳисобланган бўлади, бу ҳолда моделни адекватлигини текшириш учун эркинлик даражаси йўқ. Бунда адекватлик шартини тўлиқ бошқарилади ва тажриба режасини тўлиқ дейилади. Агар регрессия тенгламасида қандайдир муҳим бўлмаган коэффициентларни инобатга олинмаса эркинлик даражаси ҳосил бўлади ва бунда моделнинг адекватлигини текшириш керак. Адекватликни текшириш i чиқувчи параметрнинг тажрибавий қийматларини, \hat{y} кирувчи параметрларнинг турли сатҳларини ҳисоблаган қийматлари билан солиштириш ва уларнинг фарқини формула бўйича фоизда аниқлашдан иборат.

$$R_i = 100 \left| \frac{y_1 - y}{y} \right| \quad (10)$$

y_1 ва R_0 ларнинг қийматларини жадвалда кўрсатамиз

(10) тенгликдан олинган натижалар хатолик 5,1% ошмаслиги кўрсатаёпти, шунинг учун моделнинг адекватлиги 94,9 % билан таъминланади. Модел адекватлигини ошириш мақсадида b_3 коэффициентини сақлаб, унинг адекватлигини 97,16 % таъминлаймиз, U ҳолда регрессия тенгламаси қўйида кўринишда бўлади

$$yI := 34,20125000 + 1,686250000 X1 + 0,811250000 X3 \quad (11)$$

y_{iu} ва R_u ларнинг қийматларини жадвалда кўрсатамиз

(11) тенглама ёрдамида кириш параметри ипнинг нисбий узилиш кучига ипнинг чизиқлиги зичлигидан ташқари, учинчи омил (бурамлар сони)нинг таъсирини баҳолаш мумкин бўлади.

6. Фишер мезони бўйича чизиқий регрессия ўринли бўлишини аниқлаш

$$y2 := 34,20125000 + 1,686250000 X1 + 0,698750000 X2 + 0,811250000 X3 \quad (12)$$

Моделни ўринли бўлишлигини текшириш учун қолдиқ дисперсиясини ушбу формула бўйича аниқлаймиз

$$S_{oc}^2 = \frac{\sum_{u=1}^8 (y_u - y2_u)^2}{N - k - 1} = 1,0336$$

бу ерда: y_{2_u} - чизикли (10) вариантдаги кўрсаткични ҳисобланган қиймати, y_u - кўрсаткичининг амалдаги қиймати, H - вариантлар сони, k -факторлар сони.

Статистикани кўрамиз

$$F = \frac{S_{oc}^2}{S_y^2} = 0,6516$$

Фишер критерияси бўйича ушбу тенгсизлик $F < F_{\alpha, k_1, k_2}$ бажарилса адекватлик гипотезаси бажарилади. Бу ерда α -аҳамиятли сатҳи, $k_1 = N - k - 1 = 4$, $k_2 = N(m - 1) = 16$, жадвалдан топамиз, $F_{\alpha, k_1, k_2} = 3,01$ $F < F_{\alpha, k_1, k_2}$ тенгсизлик бажарилганлиги сабабли Фишер критерийси ўринли бўлади. Шундай қилиб чизикли регрессия (12) дан фойдаланиш тавсия этилади

6. Регрессия тенгламасини геометрик тасвири ва ундан амалий фойдаланиш

Регрессия тенгламаси

$$y_1 = 34.2 + 1,686 X_1 + 0,8112 X_3 = y_0 = const \quad (13)$$

X_1 ва X_3 орасидаги чизикли боғланишни аниқлайди

Чиқиш параметри (ипнинг нисбий узилиш кучи) y_0 нинг ҳар хил қийматларида ва (13) тенгликни X_3 га нисбатан ечамиз

$$X_3 = (y_0 - 34.2 - 1.686 X_1) / 0,8112. \quad (14)$$

Омилларнинг кодировка қийматларидан ушбу формулалар $X_1 = (x_1 - x_{1c}) / \Delta_{1c}$ ва $X_3 = (x_3 - x_{3c}) / \Delta_{3c}$ ёрдамида ҳақиқий (натурал) қийматлари орасидаги боғланишларни ҳосил қилиш мумкин.

Бу ерда x_{ic} ва Δ_{ic} омилларининг параллел тажрибаларда олинган $x_{i\text{ўрта}}$ ва $\Delta_{i\text{ўрта}}$ сонларнинг ўрта қиймалари, яъни

$$x_{1c} = (x_{11\text{ўрта}} + x_{12\text{ўрта}}) / 2, \quad x_{3c} = (x_{31\text{ўрта}} + x_{32\text{ўрта}}) / 2, \quad \Delta_{1c} = (\Delta_{11\text{ўрта}} + \Delta_{12\text{ўрта}}) / 2, \\ \Delta_{3c} = (\Delta_{31\text{ўрта}} + \Delta_{32\text{ўрта}}) / 2$$

1-расмда (14) боғланишнинг чиқиш параметри (ипнинг нисбий узилиши) ҳар хил қиматларидаги графиги келтирилган.

1-расм. Ип узилиши кучи y_0 (сН/текс) нинг ҳар хил қийматларида бурамлар сони (бур/метр) билан чизиқли зичлик (текс) орасидаги чизиқли боғланиш графиклари:

$$1 - y_0 = 31,5, 2 - y_0 = 32,5, 3 - y_0 = 33,5, 4 - y_0 = 34,5, 5 - y_0 = 35,5, 6 - y_0 = 36,85,$$

Графиклар таҳлилидан қуйидаги хулосалар қилиш мумкин. Биринчи (чизиқли зичлик) ва учинчи (бурамлар сони) омиллар орасидаги чизиқли боғланиш чиқувчи параметр (ипнинг узилиш кучи) нинг ушбу интервал $31,5(sN) < y_0 < 36,85$ орадида мавжуд бўлиши мумкинлигини кўрсатапти. Бундан ташқари, агар, ипнинг узулиш кучи берилган бўлса, ҳар бир зичлик учун бурамлар сони олинган графиклар ёрдамида ҳисобланиши керак бўлади. Масалан, ипнинг узилиш кучи $y_0 = 34,5(sN)$ бўлсин. Агар чизиқли зичлик $x_1 = 210$ текс қилиб танланган бўлса, у ҳолда бурамлар сони $x_3 = 440 br/m$ олиниши керак. Узилиш кучи $y_0 = 32,5$ бўлганда шу чизиқли зичлик учун бурамлар сони $x_3 = 340 br/m$ га тенг бўлиши лозим.

Эшилган ипларнинг мустақамлигига таъсир этувчи омилларни статистик таҳлили ўтказилиб регрессия тенгламаси тузилди, ипнинг узилиш кучи $31,5(cH) < y_0 < 36,85$ оралиғида бўлиши назарий томондан асосланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони
2. Pramod, R.K., Itagi, M.R., Sivakumar, M. An alternative approach for dupion silk Twisting. *Man-Made Textiles in India*. 2007. 50(9), с. 337-339.
3. Алимова Х.А., Усенко В.А. Ипакни эшиш. -Тошкент. Шарқ нашриёти. -2001. - 249 б. Б. 8-12.
4. Akhmedov J., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Tolibaeva Sh. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*. 2018. P. 7219-7222
5. Khabibullaev D.A., Alimova Kh.A., Akhmedov J.A., Nabidzhanova N.N. Raw Materials for Production of Polycomponent Yarn with Silky Effect. *Design Engineering Issue: 4 | ISSN: 0011-9342 P.458-464*.
6. Умурзакова Халима Хабибуллаевна. Ипак тиббиёт докиси учун хомашё тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш. Дисс. т.ф.н. Тошкент. 2020 йил. б. 115.
7. Umurzakova Kh.Kh., Alimova Kh.A., Tursunov T.D. Raw Materials for a New Range of Silk Bandages. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology | e-ISSN: 2792-4025 | Volume: 2 Issue: 11*. 2022 йил, ноябр, P. 12-16.
8. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х. Технология подготовки сырья для получения медицинских бинтов из шелка. Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е. Зотикова. 25 мая 2022 г. С. 93-95.
9. Akhmedov Zh.A., Bastamkulova Kh.D., Alimova Kh., Daminov A.D. Development of yarn production technology of natural silk // *European Sciences review Scientific journal № 9-10 2016 (September-October)*. -P. 176-179.

10. Akhmedov Zh.A., Alimova Kh., Aripdjanova D.U., Bastamkulova Kh.D. Ways and technologies for making natural silk // European Sciences review Scientific journal № 9-10 2016 (September-October). -P. 179-181.
11. Умурзакова Х.Х. Янги турдаги тиббиёт бинтлари учун хом ашё хусусиятларини тадқиқи. Ж. Илм-фан ва инновацион ривожланиш, 2021, №6, Б. 69-78.
12. Alimova Kh., Umurzakova Kh.Kh., Akhmedov J.A, Aripjanova D.U, Sharipov J. New range of raw silk twisted threads. J. The American journal of engineering and technology (TAJET). AMERIKA. November 2020. Tom 2. №11. P. 166-173.
13. Умурзакова Х.Х. Технология подготовки сырья для получения медицинских изделия из шелка. Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е. Зотикова. 25 мая 2022 г. С.96-99.
14. Алимова Х.А., Умурзакова Х.Х., Холдарова С.Ш. Жароҳатларни даволаш ҳамда тўқималарни ўстириш учун қўлланиладиган антибактериал табиий ипак салфеткаси. J.Result of national scientific research. e-ISSN: 2181-3639 | SJIF-4,431.Volume: 1 Issue: 6 | 29.09.2022. P.433-446.
15. Umurzakova Kh.Kh., Akhmedov J.A., Atabaev I.X., Ortikova E.Z. Characteristics of New Sample Medical Gauze. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) Volume 10, Issue 11, November 2021, Pages 14330-14335.
16. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Юнити. 2007 -551 с.